

Quimiorresistencia en el melanoma. Informe preliminar

Ismael Vásquez-Moctezuma,* Marco Antonio Meraz-Ríos,** Mario Magaña,*** Cleva Guadalupe Villanueva-López,* Dolores Javier Sánchez-González,***** Norma Estela Herrera-González*

*Posgrado de la Escuela Superior de Medicina del IPN.

**Departamento de Biomedicina Molecular del CINVESTAV-IPN.

***Hospital General de México/UNAM.

****Departamento de Histología, Escuela Militar de Graduados de Sanidad, UDEFA.

RESUMEN

Introducción. La incidencia del melanoma a nivel mundial ha aumentado en forma vertiginosa en mayor grado que ningún otro tipo de cáncer. Su mortalidad continúa incrementándose en algunas partes del mundo. Por lo general, el diagnóstico es tardío y el pronóstico es malo debido a su alta quimio y radioresistencia. Estas características hacen imperante la necesidad de mejorar los métodos para su diagnóstico y tratamiento, al igual que un mejor entendimiento de los mecanismos básicos involucrados en esta neoplasia. **Material y métodos.** Este trabajo se enfocó a la identificación de genes relacionados con la quimiorresistencia utilizando la técnica de DD-PCR, RT-PCR e hibridación *in situ*. Por medio de la técnica de Differential Display (DD-PCR) se identificó el gen *MDR-ABCB5*. Se estudió la expresión de este gen en diez muestras de tumores primarios de melanoma provenientes de pacientes mexicanos. **Resultados.** En 90% de los mismos por medio de RT-PCR se encontró positividad en la expresión de este gene. Un grupo de 15 tumores fueron analizados para evaluar la expresión de *MDR ABCB5* por medio de la técnica de hibridación *in situ* encontrándose diferencias cuantitativas significativas en la expresión de este gene. **Discusión.** Se conoce muy poco sobre los mecanismos moleculares que contribuyen a la quimiorresistencia del melanoma. Nuestro trabajo demuestra que el gen *MDR ABCB5* es expresado en tejido tumoral. La proteína codificada por este gen es una bomba de membrana que se ha reportado participar activamente en los procesos de expulsión de moléculas y detoxificación celular. Estos resultados son indicativos de que parte de la quimiorresistencia de este tumor sea el resultado de la actividad de la proteína codificada por el MDR. En consecuencia es de esperarse que pudiesen existir diferencias en la capacidad de cada tumor para eliminar las drogas debido a las diferencias en los niveles de expresión identificadas por la técnica de hibridación *in situ* (Actas Dermatol & Dermatopatol [Méx] 2006; 6: 8-10).

Palabras clave: MDR ABCB5, gen, melanoma, differential display, quimiorresistencia.

ABSTRACT

Introduction. Incidence of melanoma seems to be increasing at a rate faster than that of any other cancer in the world. Furthermore, the mortality rate continues to increase in some parts of the world. This dramatic increase in the incidence and mortality of melanoma highlights the need for improved methods of diagnosis and treatments as well as better understanding of basic concepts of this disease. **Material and methods.** In the present work, we searched for genes related with chemoresistance using Differential Display (DD-PCR), RT-PCR and *in situ* hybridization techniques. By DD-PCR we identified the *MDR ABCB5* gene. **Results.** The RT-PCR expression analysis from *MDR ABCB5* gene in ten mRNA samples from melanoma tumors was positive in 90% of the cases. *In situ* hybridization was used for tissue expression analysis in 15 melanoma tumors samples. The expression level of MDR in each one of these samples was different. **Discussion.** The Melanoma molecular chemoresistance mechanism and factors involved on it remain largely unknown. Our results show the *MDR ABCB5* gene is expressed in melanoma tumoral tissue. MDR is a cell membrane pump involved in cellular detoxification. The melanoma chemoresistance may be due, in part, to the participation of this molecule and tumor individual differences in malignancy, probably are due to differences in expression of this gene detected by *in situ* hybridization. (Actas Dermatol & Dermatopatol [Méx] 2006; 6: 8-10).

Key words: MDR ABCB5, gen, melanoma, differential display, chemoresistance.

INTRODUCCIÓN

El melanoma es una neoplasia maligna cuyo diagnóstico cada año aumenta su frecuencia en todo el mundo, se estima que en los últimos 40

años se ha incrementado hasta en 300%.¹ Es uno de los tumores de piel con mayor índice de mortalidad, ya que es quimiorresistente y radio-resistente. En los diferentes trabajos en que se han tratado melanomas con quimioterapia se informan res-

puestas máximas de 20% de los casos. Sólo la cirugía aplicada en estadios tempranos y localizados del tumor es curativa.^{2,3}

En México las neoplasias malignas de piel ocupan el segundo lugar en morbilidad, de los cuales 7.9% corresponden a melanoma cutáneo, aunque se sospecha que hay un subregistro de esta neoplasia.⁴⁻⁶ Si atendiéramos a la tradicional clasificación anatómo-topográfica de Clark, los subtipos de melanoma más frecuentes en México son el nodular (MN) y el acral lentiginoso (MAL), siendo ambos más agresivos y de difícil diagnóstico precoz que los de extensión superficial (MES) y lentigo maligno (MLM), subtipos de melanoma que se presentan en la raza caucásica más frecuentemente.^{1,4-7}

El MAL se desarrolla en plantas, palmas y lechos subungueales, sitios donde difícilmente hay una exposición a la luz UV, por lo cual se considera independiente a este factor etiológico.^{1,2,4,7} Tanto el MAL como el MN se caracterizan por un alto riesgo de metástasis, además que generalmente muestran resistencia al tratamiento convencional con drogas antineoplásicas, sugiriendo que hay mecanismos moleculares que median la generación del fenotipo de resistencia a drogas. La quimiorresistencia no se explica por completo con los mecanismos y moléculas descritas hasta la fecha.^{8,9} En este trabajo se hace una búsqueda de genes relacionados con esta neoplasia por medio de la técnica de *differential display* (detección de la expresión diferencial de genes), la cual nos permite evidenciar la expresión diferente de genes entre un tejido normal (piel sana como control) y un tejido neoplásico (piel con melanoma primario).¹⁰

A partir de tejido fresco de melanoma humano (acral y nodular) se obtiene RNAm que se convierte a cDNA por medio de una reacción de transcripción reversa. Este cDNA se utiliza como el molde para la amplificación por medio de una reacción en

cadena de la polimerasa (PCR), en la cual se combinan oligonucleótidos decaméricos (segmentos de 10 bases) con un oligonucleótido poli-dT que termina en A, C o G. El resultado de esta amplificación aplicada a tumores y piel sana se somete a electroforesis en geles ultradelgados de alta resolución que se tiñen con plata. Las bandas diferenciales se seleccionan de manera visual, se recortan y se reamplifican con los oligonucleótidos originales. Posteriormente las bandas reamplificadas se clonan en vectores plasmídicos y se secuencian. El resultado de la secuenciación se compara con el banco de genes humanos (*GenBank Database*). Por medio de este método en nuestro estudio se encontró un gen de la familia de los MDR (*Multi-Drug-Resistance*) altamente expresado en tejido de melanoma. Esta familia pertenece a un grupo de genes que codifican para las bombas de membrana implicadas en la resistencia a múltiples drogas.

El gen encontrado tiene una homología de 100% con el gen *MDR-ABCB5*,¹¹ el cual recientemente se encontró implicado en la regulación de la fusión celular, crecimiento y diferenciación de células progenitoras.^{11,12} Por medio de RT-PCR, se estudió la expresión del gen en tejido fresco de melanomas de pacientes mexicanos y se encontraron diferencias en la expresión del gen que correlacionaron con experimentos de hibridación *in situ* (Figura 1).

La importancia del gen *MDR-ABCB5* es clave para explicar la quimiorresistencia en el melanoma, ya que sus productos actúan como bombas transmembranales exportadoras de drogas. Recientemente se demostró *in vitro* que con la utilización de anticuerpos monoclonales (mAb 3C2-1D12) dirigidos contra esta proteína, se puede revertir el fenotipo de quimiorresistencia de la línea celular G3361 de melanoma, haciendo a las células susceptibles a doxorrubicina.¹² Nuestros resultados de

Figura 1.

RT-PCR e hibridación *in situ*, aplicados a un grupo de 15 tumores de melanoma, demuestran una expresión diferencial que pudiera correlacionar con la alta quimiorresistencia de éstos tumores, e incluso la variabilidad en la expresión del gen de los distintos melanomas podría explicar la variabilidad clínica en los pacientes en cuanto a respuesta, evolución y agresividad del tumor.

REFERENCIAS

1. Sober AJ, Koh HK, Wittenberg GP, et al. Melanoma and other skin cancers. In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper DL, Hauser SL (eds.). Principles of internal medicine. 15th. Ed. New York: McGraw-Hill; 2001, p. 554-8.
2. Vasquez-Moctezuma I, Villanueva-López CG, Meraz-Ríos MA, Magaña M, Herrera González NE. Biología molecular del melanoma. *Actas Dermatol & Dermatopatol* 2005; 5: 5-15.
3. Soengas MS, Lowe SW. Apoptosis and melanoma chemoresistance. *Oncogene* 2003; 22: 3138-51.
4. Alfeirán RA, Escobar AG, De la Barreda BF, Herrera GA, Padilla RA, Súchil BL. Epidemiología del melanoma de piel en México. *Rev Inst Nal Cancer Méx* 1998; 44: 168-74.
5. De la Barreda BF, Alfeirán RA, Escobar AG, Herrera GA. Melanoma cutáneo: diagnóstico y manejo de la lesión primaria. *Rev Inst Nal Cancer Méx* 1998; 44: 201-4.
6. Registro histopatológico de neoplasias de México. 2001. <http://www.dgepi.salud.gob.mx/diveent/RHNM.htm>
7. Zhao-Jun L, Herlyn M. Molecular biology of cutaneous melanoma. En: DeVita, Vincent T, Hellman S (eds.). *Cancer: principles and practice of oncology*. 7th. Ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004, p. 1745-53.
8. Gottesman MM. Mechanisms of cancer drug resistance. *Ann Rev Med* 2002; 53: 615-27.
9. Ichihashi N, Kitajima Y. Chemotherapy induces or increases expression of multidrug resistance-associated protein in malignant melanoma. *Br J Dermatol* 2001; 144: 745-50.
10. Liand P, Pardee AB. Differential display of eukaryotic messenger RNA by means of the polymerase chain reaction. *Science* 1992; 257: 967-71.
11. Frank NY, Pendse SS, Lapchak PH, et al. Regulation of progenitor cell fusion by ABCB5 P-glycoprotein, a novel human ATP-binding cassette transporter. *J Biol Chem* 2003; 278: 47156-65.
12. Frank NY, Margaryan A, Huang Y, et al. ABCB5-Mediated Doxorubicin Transport and Chemoresistance in Human Malignant Melanoma. *Cancer Res* 2005; 65: 4320-33.

Correspondencia:

Dra. Norma Estela Herrera González
Departamento de Posgrado de la
Escuela Superior de Medicina del IPN.
Correo electrónico: nherrera@mexico.com